

ських, Рибальських, Сулим, Ханенків та ін. Безперечно не можна не згадати про церковну українську еліту. Чи не найбільше згадується відомий український проповідник і протоієрей Софійського собору Іоанн Леванда (Сікачка).

Таким чином можна стверджувати, що щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського) дають нам багато цікавої інформації щодо сприйняття ним українських земель, Києва й українського середовища на початку XIX ст. Ця інформація хоч і досить розрізнена, проте свідчить, усе ж таки, що Серапіон не сприймав нічого українського як окремого і оригінального, а в деяких моментах місцеві відмінності його, можна думати, навіть драгували.

Валерій Ластовський

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

СВЯТИЙ МАКАРІЙ ТОКАРЕВСЬКИЙ: ТРИ ЖИТТЯ ЧИ ОДНЕ?

Преподобномученик Макарій Токаревський від часу віднайдення його тіла у 1688 р. і подальшого зачислення до лику святих у Переяславі, одразу став невід'ємною частиною української церковної історії. Пам'ять про нього й досі зберігається на теренах центральної України. Одночасно в багатьох випадках в науковій та церковній літературі йому хоча й було приділено достатньо уваги, але, викладена там інформація не завжди відповідає реальності подій, які були пов'язані з його життям.

Перші спроби описати життя та діяльність святого Макарія відносяться до першої половини XVIII ст. Маємо думку чернігівського архієпископа Філарета Гумілевського (1805–1866) про те, що вперше його біографію описав переяславський єпископ Захарій Корнілович (1663–1715). Очевидно, що тоді житіє святого мало рукописний характер. Але, на жаль, цей документ до нашого часу не зберігся і тому про його точний зміст можна лише здогадуватися.

Що ж до авторства Захарія Корніловича, то про це Філарет Гумілевський висловився у своїй праці, присвяченій російській духовній літературі. Зокрема, він зауважив, що створене житіє було “не без ошибок против хронологии и истории”¹. Але, на жаль, так і не пояснив, що стало підставою для такого визначення. Цілком можливо, що й сам архієпископ Філарет помилився, для чого є певні підстави, але це не заперечує того, що житіє Макарія Токаревського таки точно існувало вже на початок 1740-х рр. У будь-якому разі, є інформація, що 1742 р. у надісланій до Св. Синоду “Ведомости о епархии Переяславской” вже містилися якісь його фрагменти². Але, на жаль, цей документ є неопублікованим і широкому загалу науковців недоступний.

Вже пізніше від часів Захарія Корніловича, у 1762 р., в Переяславі з'явився рукописний віршований твір, присвячений Макарію Токаревському. Він був оприлюднений лише у 1904 р. істориком і співробітником Смоленського духовного училища Лавром Лавровським (1865–1930)³, який вважав, що автором цього твору був чернець Михайлівського Переяславського монастиря Федір.

¹ Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы. Книги первая. Издание третье. СПб., 1884. С. 213.

² Злотникова И. Макарий (Токаревский). *Православная энциклопедия*. М., 2016. Т. 42. С. 476.

³ Лавровский Л. Стихотворное житие преподобномученика Макария, архимандрита Овруцкого и Каневского игумена. *Киевская старина*. 1904. № 3. С. 413–444.

У ці часи на чолі Переяславської і Бориспільської єпархії стояв єпископ Гервасій Лінцевський (1683–1769). Він відомий, перш за все, своїми активними діями з повернення населення Правобережної України у підпорядкування православної Церкви. Крім того, його прямо було звинувачено російською владою у підготовці та підтримці Коліївщини (1768).

У тому ж столітті життє почало поширюватися за межі українських земель. Так, наприкінці XVIII ст. воно опинилося в Румунії, в бібліотеці Нямецького монастиря і це можна пов'язати із діяльністю Паїсія Величковського (1722–1794). Останній, як відомо, був уродженцем Полтави і продовжував підтримувати зв'язки з Україною, вже проживаючи за її межами. Як відзначав філолог Олександр Яцимирський (1873–1925), у 1793 р. “Житие преп. Макария Овруцкого (в Переяславле)” було приписане скорописом до молебного канону святого Афанасія Константинопольського¹.

Майже одночасно згаданий вище рукописний вірш 1762 р. був вивезений у 1795 р. до Смоленська Дмитром Устимовичем (1774–1805)². Він з 1788 р. був архимандритом Переяславського Вознесенського монастиря, потім з 1793 р. єпископом Переяславським, а в 1795 р. став єпископом Смоленським і Дорогобузьким.

В друкованій літературі образ Макарія Токаревського з'являється лише на початку XIX ст. Зрозуміло, що передовсім він фігурує на сторінках видань, присвячених історії Церкви, життю та діяльності святих. Так, перша інформація щодо нього друкується у відомому багатотомному церковному довіднику, створеному Євгенієм Болховітіновим та Амвросієм Орнатським, зокрема в статтях про Вознесенський Переяславський та Овруцький монастирі.

Однак тут не обійшлося без помилок. Так, у статті, присвяченій Вознесенському Переяславському монастирю, де зберігалися мощі святого Макарія, було помилково зазначено дату його смерті і сплутано Канівський та Овруцький монастирі: “В церкви сей почивают мощи Св. Преподобномученика Макария архимандрита Овруцкого благочестивого монастыря, находившегося от Переяславля в 40 верстах в польском местечке Каневе. Св. мощи сии по страдальческой кончине Преподобного, случившейся в 1653 году, сентября 7 дня, почивали в оном Овруцком...”³ Звідки взялися ці помилки – незрозуміло, оскільки джерело інформації не було вказано. Як відомо, збір матеріалів для створення “Истории российской иерархии” супроводжувався низкою проблем, зокрема ігноруванням Синодом архівних запитів і таким самим ігноруванням з боку російського єпископату⁴. Оскільки ж надходження інформації не було системним й інколи мало приватний характер, не дивним уявляється наявність таких помилок як ототожнення Канівського та Овруцького монастирів⁵.

Звертає на себе увагу те, що в російських виданнях, в яких так чи інакше висвітлювалася діяльність українських церковних діячів, переважно ігнорувалися етно-національні особливості їх життя. Проте акцентувалася увага на їх належності до російської православної Церкви. Так само і Макарій Токаревський від початку XIX ст. в опублікованій літературі вже стає частиною російського православного простору.

Це очевидно не тільки у виданні Євгенія Болховітінова та Амвросія Орнатського. Застосована схема й далі укріплюється в російській церковній історіографії. Так, дещо пізніше з'являється відоме видання “Словарь о святых” (1836), підготовлене двома російськими державними діячами – Дмитром Ерістовим (1797–1858) та Михайлом Яковлєвим (1798–1868), службовцями імператорської канцелярії, в якому використовується й інформація з “Истории российской иерархии”. У повному захваті від цієї книги був імперський поет

¹ Яцимирский А. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. СПб., 1905. С. 564.

² Лавровский Л. Стихотворное житие преподобномученика Макария. С. 415.

³ История российской иерархии. Часть III. М., 1811. С. 595.

⁴ Страхова Я. “История российской иерархии” – первый труд по истории русских монастырей. *Монастыри в жизни России*. Калуга : Боровск, 1997. С. 105–114.

⁵ История российской иерархии. Часть V. М., 1813. С. 359.

Олександр Пушкін¹. Стосовно Макарія Токаревського туди перекочували ті ж самі помилки, що містилися в “Истории”.

Справжня ж популяризація в загальноімперському масштабі культу святого Макарія почалася вже з діяльністю Гедеона Вишневського (1797–1849), архієпископа Полтавського і Переяславського у 1834–1849 рр. Скориставшись існуючим у його єпархії рукописним варіантом житія Макарія, він створив на його основі власний твір, який у подальшому і набув величезної популярності та декілька разів (не менше десяти) перевидавався.

Саме публікації Гедеона Вишневського викликали критичні зауваження з боку істориків. На них відреагували такі відомі дослідники, як вже згадуваний архієпископ Філарет Гумілевський та український історик Михайло Максимович (1804–1873).

Філарет Гумілевський двічі писав про Макарія Токаревського – у вже згадуваній книзі “Обзор русской духовной литературы” та у не менш відомій книзі “Жития святых”. У т.ч. там він звернув увагу й на помилки Гедеона Вишневського.

Михайло Максимович же у 1865 р. опублікував статтю про св. Макарія як відповідь на публікацію Іоанна Крамаренка, котрий, у свою чергу, спирався на інформацію Гедеона Вишневського. Між іншим, історик тут зауважив, що у нього знаходився примірник рукописного житія Макарія Токаревського, створеного десь на початку XIX ст., яке й було опубліковане Гедеоном Вишневським².

Як бачимо, від початку XIX ст. житіє Макарія Токаревського поширювалося із цілим рядом помилок. Разом з тим, не можна не відзначити, що на початку того ж XIX ст. існувала й ще одна публікація, на яку ніхто з дослідників першої половини XIX ст. не звернув увагу. Це – “Географический словарь русского государства”, створений географами Афанасієм Щекатовим (1753–1814) та Левом Максимовичем (1754–1816*). І там, на відміну від усіх наступних видань, якраз наводилася достовірна інформація щодо життя Макарія Токаревського³. З цього випливає, що автори користувалися на той час достовірним матеріалом. Але яким саме – невідомо. Можливо, тим, що був надісланий до Св. Синоду ще у 1742 р. Але, в такому випадку напрошується думка про існування ще одного варіанту житія Макарія Токаревського, який і лежав в основі тієї “Ведомости”. Відзначу, що на той час інших друкованих матеріалів про життя Макарія Токаревського просто не існувало.

Тобто можна говорити, що на початок XIX ст. існувало три житія Макарія Токаревського: 1) із більш-менш точною інформацією, 2) із неточною інформацією та 3) віршоване. Але в широкий обіг у першій половині XIX ст. було введено завдяки Гедеону Вишневському саме те, яке мало неточну інформацію.

¹ Пушкин А. Словарь о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно-чтимых. *Полное собрание сочинений*. Т. 12. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. С. 101–103.

² Максимович М. Биографическое примечание о преподобном архимандрите Макарии Токаревском (Письмо к старому переяславцу, о. Иоанну Крамаренку). *Полтавские епархиальные ведомости*. 1865. С. 532–536.

³ Вознесенский мужеский монастырь Малороссийской губернии в городе Переяславле. *Географический словарь русского государства*. Ч. 1. Москва, 1801. Стлб. 949–950.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024